

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ РИСКОВ**INNOVATIVE RISK HEDGE METHODS****РОЗАНОВ ДАНИИЛ ГЮЛЬМАМЕДОВИЧ,***студент,**МГТУ им. Н. Э. Баумана (НИУ).***ЗЕЛЕНСКАЯ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,***студент,**МГТУ им. Н. Э. Баумана (НИУ).***ИВАНКОВА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,***студент,**МГТУ им. Н. Э. Баумана (НИУ).***ROZANOV DANIL GULMAMEDOVICH,***Student,**Bauman Moscow State Technical University (NRU).***ZELENSKAIA ANASTASIA ALEXANDROVNA,***Student,**Bauman Moscow State Technical University (NRU).***IVANKOVA POLINA ALEXANDROVNA,***Student,**Moscow State Technical University N. E. Bauman (NRU).*

В данной статье рассмотрены инновационные методы хеджирования рисков, используемых инвесторами. Формулируется заключение об эффективности каждого. Предпринята попытка определить оптимальную стратегию хеджирования финансовых рисков среднестатистического инвестора путём выявления вероятности дефолта компании в определённый временной период. Рассматривается влияние изменения уровня риска потенциального актива на доходность будущих периодов. Отмечается, что способ диверсификации риска связан со стратегическими целями инвестирования капитала. Предлагается использование аналитических сервисов при оценке финансовой стабильности компании. Рассматриваются ключевые показатели экономического положения компании.

This article discusses innovative methods of hedging risks used by investors. The conclusion about the effectiveness of each is formulated. An attempt is made to determine the optimal strategy for hedging financial risks of the average investor by identifying the probability of default of the company in a certain time period. The influence of changes in the risk level of a potential asset on the profitability of future periods is considered. It is noted that the method of risk diversification is associated with the strategic goals of capital investment. It is proposed to use analytical services in assessing the financial stability of the company. The key indicators of the company's economic situation are considered.

Ключевые слова: диверсификация, риски, инвестиции, капитал, риск рейтинг, хедж, фонд.

Key words: diversification, risks, investments, capital, risk rating, hedge, fund.

При вложении капитала для инвестора помимо потенциальной доходности одним из важных факторов является риск и его оценка. С ростом доходности, возрастает и риск, и игнорировать эту корреляцию нельзя. При инвестировании вопрос снижения риска остается актуальным как для частных лиц, так и для крупных инвестиционных компаний. Аналитики учитывают вероятные убытки при определении нормы ожидаемой доходности. Для удобства расчётов вводятся риск рейтинги. В данной статье мы будем использовать систему оценки риск рейтинга компаний, предоставляемую международным рейтинговым агентством Moody's [1].

Одной из основных проблем при выборе метода диверсификации рисков является возможность применения в каждом конкретном случае и оценка его эффективности.

Существует 3 основных способа диверсификации рисков:

1. По активам.
2. По отраслям.
3. Хеджирование.

Первый способ – по активам. Он предполагает, что инвестор разделяет свой портфель на несколько частей по видам используемых финансовых инструментов. Одну часть составляют облигации, которые имеют наименьший риск и доходность, но приносят инвестору гарантированный купонный доход. В то же время наибольший риск и доходность имеют акции, инвестор получает доход из-за разницы цены покупки и продажи, а их цена определяется из изменения спроса и предложения на рынке. Умеренный риск и доходность имеют фонды. Предполагается, что инвестор вкладывается одновременно в несколько компаний или даже отраслей. Помимо этого существует еще множество разных производных финансовых инструментов, наиболее привлекательным с точки зрения диверсификации рисков может стать структурная нота. В этом случае инвестору предлагается купить на 90 % инвестируемого капитала облигаций, таким образом, чтобы доход по ним покрыл 10 %. Оставшаяся сумма инвестируется в высокорискованные и высокодоходные акции. В случае успеха инвестор получает высокий доход, при абсолютной неудаче не несёт убытков [2].

Следующий способ диверсификации рисков – по отраслям.

Инвестиционный портфель разделяется по различным секторам экономики. Такой способ позволяет уменьшить зависимость от общей экономической ситуации в одной конкретной отрасли. Наиболее эффективно данный способ проявляет себя в защите активов в кризис. В случае негативного развития одной отрасли экономики, начинает положительно развиваться другая [3]. То есть, активы одной сферы компенсируют активы другой. Наиболее эффективно представить основные секторы экономики с различными весовыми коэффициентами объема рынка, стабильности, среднегодовой доходности. В нынешней ситуации наиболее эффективно разделять активы по следующим секторам экономики: IT, энергетика, фармацевтика, финансы, FMCG (рис. 1)

И последний, но не менее значимый способ диверсификации рисков – хеджирование. Это метод, который используется, когда инвестор предполагает изменчивую характеристику будущей стоимости купленного или проданного актива. При хеджировании инвестор переносит свой риск на тех, кто готов его принять, – спекулянтов. Самого субъекта торговых операций называют хеджером. Хеджеры имеют гарантию, что котировки константны, а спекулянты получают доход, забирая риск. В этом инвестору помогают инструменты хеджирования – дериватив и производный. Каждый из них позволяет инвестору компенсировать неблагоприятное изменение цены актива.

Рис. 1. Распределение доли рынка между основными отраслями экономики по состоянию на конец 2021 года.

Фьючерсный контракт, или фьючерс (futures) – это особый договор между сторонами на покупку или продажу биржевого товара (актива) с длительным сроком расчетов. Фьючерс является биржевым товаром. Цена на фьючерс является динамичной, она может изменяться и вверх, и вниз. При покупке или продаже фьючерса инвестор не платит всю сумму контракта. Он резервирует у брокера только гарантийное обеспечение. Эта сумма является гарантией того, что по окончании срока либо будут исполнены расчеты, либо инвестор закроет позицию до истечения срока. В случае движения цен в противоположную сторону гарантийное обеспечение уменьшается, но если цены двигаются в нужную для покупателя или продавца фьючерса сторону, то на гарантийное обеспечение начисляется прибыль.

Рассмотрим пример. Инвестор покупает акции компании “Х” за 54 доллара. Через два дня он становится собственником этих бумаг и ждет, когда цена на эти акции начнет расти. Через некоторый период времени, скажем, три месяца инвестор хочет продать акции и заработать на разнице в цене покупки и цене продажи. Но рынок является непредсказуемым, поэтому инвестор застраховывается от непредвиденного снижения цен.

Для этого инвестор продает фьючерс на купленное им количество акций, предположим, по рыночной цене 60 долларов со сроками расчетов через три месяца. Если рынок пойдет вниз, и цена пойдет вниз, то убытки от покупки акций инвестор компенсирует прибылью, полученной от фьючерса. Если, акции подешевели с 54 до 50 долларов, а фьючерс как биржевой товар тоже подешевел с 60 до 50 долларов, тогда инвестор продает акции и выкупает фьючерс – и получает прибыль по фьючерсу $60 - 50 = 10$ долларов и убыток по акциям $54 - 50 = 4$ доллара. В итоге общая прибыль составила 6 долларов.

У хеджирования с помощью фьючерса есть серьезный недостаток. Инвестору важно следить, чтобы в случае роста цен (как в нашем примере) фьючерс не подорожал больше, чем изначальная разница между ценой акции и фьючерса, так как тогда убыток фьючерсу "съест" прибыль от основной сделки (акций в нашем примере).

Продолжая наш пример, допустим, цена акций выросла до 80 долларов. Инвестор заработал $80 - 54 = 26$ долларов. Но если одновременно с этим и фьючерс вырастет до 86 долларов, то его рост съест всю прибыль от роста акций. В случае, если фьючерс вырастет еще больше, то инвестор получит убыток.

Своп. Рассмотренный выше пример можно считать не только примером хеджирования с помощью форварда, но и как пример свопа.

Своп (от английского swap – «обмен») – это еще один инструмент хеджирования, который представляет собой сделку по покупке или продаже актива, в качестве которого могут выступать валюты, ценные бумаги, драгоценные металлы и пр., и встречную сделку по продаже или покупке того же актива через некоторое время. Широкое распространение такие сделки начали получать на финансовых рынках США в середине 70-х годов прошлого века. Они являются востребованными и сейчас. В большинстве случаев с помощью своп сделок хеджируют изменение процентной ставки (процентный своп, валютный своп), неблагоприятное для инвестора изменение обменного курса (валютный своп), колебание цен на товар (товарный своп) и рисковые стратегии на рынке ценных бумаг (фондовый своп).

Опционы. Еще один способ ограничить риски – это покупка опциона. Хеджирование опционами похоже на хеджирование фьючерсами, но имеет свои особенности. Цена покупки – это премия опциона, то, что инвестор платит в итоге за ограничение своего риска. Эта цена (премия) рассчитывается, а не определяется однозначно исходя из изменения котировок на базовый актив. Покупая опцион, инвестор получает право продать или купить актив по истечении (или в течение) срока действия контракта. Инвестор в зависимости от ситуации на рынке может воспользоваться этим правом или, если ему будет не выгодно, не пользоваться этим правом. Прибыль, полученная от опциона, может в несколько раз превосходить убытки по основному активу. Опционы бывают нескольких видов: опционы на продажу, так называемые put option, и опционы на покупку, call option. Опцион call дает покупателю право купить базовый актив по установленной цене. Опцион put дает покупателю право продать базовый актив по установленной цене.

Важно проанализировать финансовые инструменты, которые имеют различные абсолютные и относительные показатели доходности и риска. Долг компании говорит о вероятности дефолта. EBITDA показывает доходность компании. Отношение цены акции к прибыли, которая приходится на одну акцию, даёт инвестору представление о сроке окупаемости акции. Рентабельность активов показывает эффективность собственных ресурсов. Также перекупленность компании предсказывает тренд акции [4]. Диверсифицировать риски этим методом могут профессиональные инвесторы, которые имеют опыт в проведении финансового анализа.

Третий метод используется при инвестировании большей доли активов, когда достаточно сильно возрастает зависимость от данной компании. Необходимо провести финансовый анализ не только основных показателей, но и отчетности, изучить историческую доходность за последние 5 лет [5].

После проведения анализа основных методов диверсификации можно предложить наиболее эффективную стратегию уменьшения риска при инвестировании:

- 1) Определить размер предполагаемых вложений.
- 2) Определить размер желаемой прибыли.
- 3) Продумать план распределения активов по отраслям в текущих условиях на различных рынках.
- 4) В каждой отрасли выбрать наиболее эффективный финансовый инструмент и метод снижения риска.
- 5) Для каждой выбранной компании просчитать основные финансовые показатели, сделать вывод о динамике их изменения за последние 5 лет, в случае негативных результатов пересмотреть список выбранных компаний.
- 6) При инвестировании большей части активов в одну компанию необходимо привлечь высококвалифицированного специалиста для расчёта риск рейтинг компании.
- 7) При получении высоких показателей риска распределить часть инвестируемой суммы в стабильные финансовые инструменты, которые будут покрывать процент потенциально возможных потерь от основных инвестиций [6].

Таким образом, для того чтобы диверсифицировать риск инвестирования, необходимо определить уровень желаемой доходности, установить оптимальный метод уменьшения риска. Выше мы рассмотрели основные способы, которыми это можно сделать. Они подходят для различных инвестиционных портфелей и являются достаточно эффективными при грамотном использовании. Также мы предложили ряд рекомендаций для финансового аналитика по составлению диверсификационной стратегии клиентского портфеля. Эти рекомендации позволяют инвестору достичь своих целей в долгосрочной перспективе при сведении риска к минимуму. Важно определять риск рейтинга компании по отчётности за последний год и пять лет. Это позволяет понять положение компании и оценить ее близость к дефолту. Можно использовать сервис аналитического агентства Moody's. Его функционал позволяет оценить финансовое положение компании, основываясь на финансовых результатах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Moody's – credit ratings, research, tools and analysis for the global capital markets (moodys.com). URL: <https://www.moodys.com> (дата обращения: 02.02.2022).
2. Диверсификация: как обезопасить инвестиции // РБК новостной портал. URL: <https://quote.rbc.ru/news/training/5ebed4a69a7947c740b2f124#p2> (дата обращения: 02.02.2022).
3. Пупенцова С.В., Титов А.Б., Ливинцова М.Г. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия в условиях неопределенности и риска / С.В. Пупенцова, А.Б. Титов, М.Г. Ливинцова // Вестник Волжского университета им. ВН Татищева. 2020. Т. 2. №. 1. С. 210-218.
4. Гребенникова В.А., Вареников В.А. Современные подходы к оценке инвестиционной привлекательности предприятия // Международный журнал гуманитарных и естественных наук № 7-2 (46). С. 100-107.
5. Малкова Т. Б. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия / Т.Б. Малкова // Финансовая экономика. 2021. №. 3. С. 253-258.
6. Что такое хеджирование рисков и как применяется // РБК новостной портал. URL: <https://quote.rbc.ru/news/training/5e286ff99a79471e12542329?ysclid=l8g35d6g2z791818846>.

© Розанов Д.Г., Зеленская А.А., Иванкова П.А., 2022.